

APORTE AL CONOCIMIENTO DEL GÉNERO *CYCLONEDA* CROTCH (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE): NUEVAS ESPECIES DEL PERÚ

Anahí Jeannette Oróz Ramos^{1,2}, Abdiel Arnaldo Bustamante Navarrete^{1,2}
& Walter Guillermo Cosío Loaiza²

¹Asociación Ecosistemas Andinos, ECOAN: www.ecoanperu.org

²Especialidad de Entomología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, UNSAAC.
AJOR: anahyjeannette@yahoo.com – AABN: abdiel77@yahoo.es – WGCL: cosioloaiza@hotmail.com

Resumen: Se describen dos nuevas especies del género *Cycloneda* Crotch 1871: *Cycloneda andresi* n. sp., proveniente de las regiones de Ancash, Ayacucho y Cusco, en las sierras del centro y sur del Perú, y *Cycloneda marcapatae* n. sp., originaria de la selva alta del Cusco.

Palabras clave: Coleoptera, Coccinellidae, *Cycloneda*, América del Sur, Perú, Ancash, Ayacucho, Cusco.

Contribution to the knowledge of the genus *Cycloneda* Crotch (Coleoptera: Coccinellidae): new species from Peru

Abstract: Two new species of *Cycloneda* Crotch 1871 are described: *Cycloneda andresi* n. sp. comes from the Ancash, Ayacucho and Cusco regions, in the central and southern highlands of Peru, and *Cycloneda marcapatae* n.sp. originates in the high forest of Cusco.

Key words: Coleoptera, Coccinellidae, *Cycloneda*, South America, Peru, Ancash, Ayacucho, Cusco.

Taxonomía / Taxonomy: *Cycloneda andresi* n.sp., *Cycloneda marcapatae* n.sp.

Introducción

Cycloneda, género descrito por Crotch (1871) y restringido por Korfchesky (1932) a la fauna del nuevo mundo, incluye un grupo heterogéneo de especies que comparten características superficiales comunes de origen polifilético (González *et al.*, 2008). Recientes trabajos del género han ampliado y parcialmente logrado aclarar el panorama de este grupo (Vandenberg, 2002; Araujo-Siqueira, 2005; González & Vandenberg, 2006; Araujo-Siqueira & Almeida, 2006; González *et al.*, 2008).

Durante la realización de estudios de diversidad en las regiones Ancash, Ayacucho, Cusco y Madre de Dios llevados a cabo por la Asociación Ecosistemas Andinos ECOAN y financiados por Conservación Internacional – Perú y NatureServe se colectaron ejemplares de dos coccinélidos del género *Cycloneda*. La revisión de estos ejemplares permitió determinar que correspondían a dos nuevos taxones que se describen a continuación.

Materiales y métodos

Para la preparación de genitales y terminología del adulto ver Bustamante *et al.* (2007). Las mediciones fueron efectuadas con reglilla bajo microscopio binocular. La medida del largo incluye desde la cabeza al ápice de los élitros; el ancho del élitro y el pronoto fueron medidos en la parte más ancha de éstos. En el caso de la genitalia, el largo del tegmen fue medido desde el ápice de la pieza basal hasta el ápice de los parámetros, el ancho corresponde a la parte más abultada de la pieza basal. La terminología de Kovar (1973) y Gordon (1999) fue empleada para las descripciones de la morfología externa y genitalia respectivamente. El material

tipo ha sido depositado en la Colección Entomológica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

Tratamiento taxonómico

Cycloneda andresi Oróz, Bustamante & Cosío n.sp.

DIAGNOSIS: Macho. El cuerpo es oval, convexo, con élitros rojizos y manchas negras. El pronoto es negro con una mancha blanco amarillenta contorneando el borde frontal y lateral y dos pequeñas manchas discales blanco amarillentas. Los élitros son rojizos, con manchas negras: una longitudinal a lo largo de la sutura y dos en cada élitro. La mancha sutural es estrecha en la base, la misma que se ensancha entre las manchas elitrales para luego angostarse siguiendo el contorno de la segunda mancha elitral. La primera mancha elitral es más pequeña que la segunda.

DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO: macho, largo total: 2,8 mm, ancho: 2,2 mm; pronoto, largo: 0,75 mm, ancho: 1,62 mm; élitro, largo: 2,37 mm, ancho: 2,37 mm.

Morfología externa: (Figura 1) la forma es oval, y tiene los élitros con los lados curvados en forma continua. Coloración general negra con un patrón de manchas blanco amarillentas en el pronoto y élitros rojizos, con manchas negras. La superficie es glabra, brillante y pulida. La cabeza es negra excepto el clipeo que presenta una ancha franja irregular amarillenta entre los ojos, dejando un delgado borde irregular negro en la parte inferior y el lado superior de la cabeza negro. Piezas bucales de color marrón ligeramente

oscuro al igual que antenas y palpos. El pronoto es negro, con una franja algo irregular en cada costado; esta franja se curva siguiendo el borde de los ángulos anteriores. La franja es de ancho relativamente constante y regular en toda su longitud, siendo más angosta en su inicio. La franja anterior presenta una pequeña proyección triangular en su borde posterior medio y dos proyecciones menos evidentes a la altura de las manchitas discales que son de forma oval alargada. El escutelo es pequeño, negro, triangular. Los élitros son de color rojizo a anaranjado (rojo intenso cuando vivos), presentan dos manchas negras discales y una franja sutural negra cada uno: la primera discal, redondeada, ubicada en el primer 1/4 del largo del élitro y más cercana al borde lateral que a la sutura; la segunda mancha, oval alargada, abarca casi la mitad posterior de la longitud del élitro; la franja sutural, en su base algo más ancha que el escutelo, se ensancha casi de inmediato alcanzando su máxima anchura entre las manchas discales y luego adelgaza siguiendo el contorno de la segunda mancha discal para engrosar ligeramente antes de terminar en el ápice elitral. El lado inferior y las patas son negras, excepto las epipleuras anaranjadas, los hipómeros con el borde lateral de color crema y los mesepímeros de ese mismo color. Cuerpo glabro y con escasa pilosidad. La superficie ventral del cuerpo, incluyendo fémures, antenas y piezas bucales cubierta de pubescencia amarillenta, corta, fina y uniforme. Puntuación de la cabeza muy fina y regular con puntos separados por uno a dos diámetros. La puntuación del pronoto también es fina y regular pero teniendo los puntos separados por aproximadamente dos o tres diámetros. Élitros con puntuación de tamaño similar a la del protórax, separadas por aproximadamente tres o cuatro diámetros. El abdomen presenta puntuación escasa, casi inexistente en el centro y algo tosca y abundante hacia los costados.

Genitalia: Tegmen (figuras 2, 3), su largo total (sin incluir las trabas) es de 0,75 mm. La pieza basal es rectangular, más ancha que larga (0,25 mm de largo y 0,32 mm de ancho). El lóbulo medio tiene un largo de 0,55 mm y un ancho máximo de 0,17 mm, oblonga, en forma de ojiva con un ligero angostamiento en la base, estrechándose nuevamente a la altura de los 2/3 y terminando abruptamente en una punta gruesa y oblonga, semicircular; en visión lateral es casi triangular, siendo recto por el lado dorsal. Los parámetros son gruesos y notoriamente más cortos que el lóbulo medio, presentan grosor constante y terminan abruptamente en una punta oblonga. Sifón (figura 4): su longitud es de aproximadamente 1,8 mm. La cápsula sifonal es el doble de larga que ancha, presenta su brazo externo dirigido hacia atrás y con un ensanchamiento en su ápice. El brazo interno es grueso, oblongo y fuertemente curvado hacia el ápice, el margen basal es fuertemente cóncavo. La constricción final es muy delgada, terminada en punta y desplazada de la línea del cuerpo del sifón en una pequeña curva sinuosa.

Hembra: De tamaño algo mayor que los machos, la mancha amarilla en el clipeo están restringidas al borde interno de los ojos. Genitalia (figura 5), la espermateca presenta un grosor uniforme en toda su extensión y está fuertemente curvada en la base. Los nodulus y ramus son divergentes; el nodulus tiene forma trapezoidal, casi triangular, mientras el

ramus es corto y fuertemente engrosado. El infundibulum es corto, grueso y fuertemente esclerosado, conducto espermático corto, aproximadamente 1/5 de la longitud del infundibulum.

Variación: (serie tipo) largo: 3,1 – 4,1 mm, ancho: 2,4 – 3,3 mm. La segunda mancha discal presenta una prolongación anterior que en algunos casos puede contactar a la primera formando una sola mancha longitudinal.

MATERIAL TIPO: **Holotipo** (macho): ANCASH, Jupaymarca, Huasta, Bolognesi, 4122 m, 10°01'17" S 77°02'15" O, 10/05/2005, [col.] A. Bustamante, (UNSAAC). **Alotipo** (hembra): mismos datos que el holotipo (UNSAAC). **Paratipos:** 1♂ y 7♀, mismos datos que el holotipo. 1♂, CUSCO, [Laguna] Pucacocha, Ocongate, Quispicanchis, 5230 m, 19L 254878UTM8471436, 03/09/2007, [col.] W. Cosio, (UNSAAC). 1♂ y 4♀, AYACUCHO, Usmay, Tambo, La Mar, 3850 m, 18L 619773UTM 8577776, 20/11/2006, [col.] A. Bustamante, (UNSAAC). 3♂ y 10♀, AYACUCHO, Callenueva, Tambo, La Mar, 3506 m, 18L 629295UTM85 73612, 15/11/2006, [col.] A. Bustamante, (UNSAAC).

ETIMOLOGÍA: el nombre específico está dedicado al hijo de la autora, Andrés.

DISTRIBUCIÓN: Perú. Zonas alto andinas de las Regiones Ancash, Cusco y Ayacucho entre los 3500 y 5200 m (figura 11).

BIOLOGÍA: El material proveniente de Callenueva (Ayacucho) fue colectado en el piso correspondiente a bosque nublado, en hábitat pantanoso donde se alimentaban de áfidos no identificados; compartían el hábitat con ejemplares de la especie *Eriopsis andina* Hofmann, 1970. Las localidades de colecta de las series de Usmay (Ayacucho) y Pucacocha (Cusco) correspondían al piso ecológico de puna donde se alimentaban de pulgones a nivel del musgo, compartiendo el hábitat con ejemplares de *Eriopsis andina*. La serie de Jupaymarca (Ancash) fue colectada también en piso de puna, alimentándose de los pulgones del musgo ubicado por debajo del nivel de las herbáceas que se desarrollan aledañas a construcciones de la zona, que son usadas en época de lluvias como estancias ganaderas; compartían su hábitat con ejemplares de las especies *Eriopsis canrash* Bustamante, González & Oróz, 2007 y *E. nobilis* Mader, 1958.

COMENTARIOS: La especie más próxima probablemente sea *Cycloneda ancoralis* (Germar) cuyo diseño elitral es muy similar, aunque en ésta la franja sutural negra se encuentra ampliamente expandida lateralmente en una mancha negra de gran tamaño que alcanza la zona humeral tomando en conjunto forma de tridente. Con respecto a la genitalia las diferencias más notorias se presentan en los parámetros, gruesos y de grosor constante, con una longitud mucho menor que el lóbulo medio en *C. andresi*, a diferencia de *C. ancoralis* en que estos son de largo similar al lóbulo medio; en el caso de la genitalia femenina la espermateca presenta una fuerte curvatura en su base a diferencia de *C. ancoralis* que tiene la curvatura en la parte media; el ramus es mucho más grueso que el nodulus en *andresi* en tanto en *ancoralis* ambas estructuras son de conformación similar.

Fig. 1-5. *Cycloneda andresii* n.sp. 1: Habitus, 2: Tegmen, vista lateral. 3: Tegmen, vista frontal, 4: Sifón, 5: Espermateca. Fig. 6-10. *Cycloneda marcapatae* n.sp. 6: Habitus, 7: Tegmen, vista lateral, 8: Tegmen, vista frontal, 9: Sifón, 10: Espermateca. Fig. 11. Mapa de ubicación de *Cycloneda andresii* y *Cycloneda marcapatae*.

Cycloneda marcapatae Bustamante, Oróz & Cosio n.sp.

DIAGNOSIS: Macho. El cuerpo es oval, convexo, con los élitros negros y manchas amarillentas. El pronoto es negro con una banda blanco amarillenta contorneando los bordes frontal y lateral. Los élitros son negros, con tres manchas amarillentas en cada uno, ubicadas en cada tercio del élitro y una banda marginal que presenta un fuerte engrosamiento en la zona media del élitro.

DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO: macho, largo total: 3,8 mm, ancho: 2,7 mm; pronoto, largo (parte media) 0,8 mm, ancho 1,8 mm; élitros, largo: 2,7 mm, ancho: 1,4 mm.

Morfología externa: (figura 6), presenta forma oval, teniendo los élitros con los lados curvados en forma continua, juntándose en ángulo en el ápice. La coloración general es negra con un patrón de manchas de color amarillo. La superficie del cuerpo es glabra, brillante y muy pulida. La cabeza es negra excepto el clípeo que presenta una ancha franja irregular crema entre los ojos, dejando un delgado borde irregular negro en la parte inferior así como el lado superior de la cabeza negro. Las piezas bucales son de un marrón muy oscuro, casi negro. Las antenas y palpos son algo más claros; las primeras de 11 segmentos. El pronoto es negro, con una franja de color crema que cubre el borde lateral completo y el margen anterior. La franja es de ancho relativamente constante y regular en todo su largo, engrosándose un poco en los ángulos anteriores. El escutelo es muy pequeño, negro, triangular. Los élitros son de color negro y presentan una banda marginal y tres manchas amarillentas cada uno: la primera discal unida con la banda marginal; la segunda, redondeada, ubicada en la zona media del élitro; la tercera, ovalada y unida al borde marginal. La banda marginal presenta un fuerte engrosamiento a la altura de la segunda mancha elitral para luego angostarse nuevamente y presentar otro engrosamiento a la altura de la tercera mancha discal uniéndose a esta, la banda marginal vuelve a angostarse hasta acabar en el ápice elitral. El lado inferior y las patas son negras, excepto las epipleuras anaranjadas, los hipómeros con el borde lateral de color crema y los mesepímeros de ese mismo color. El dorso del insecto es glabro y con escasa pilosidad. La superficie ventral del cuerpo, incluyendo los fémures, antenas y piezas bucales está cubierta de pubescencia corta, fina y uniforme. La puntuación de la cabeza es muy fina e irregular, presentando puntos separados por uno a dos diámetros, entre los puntos existe una microreticulación poco evidente. La puntuación del protórax es algo más grande y más dispersa, teniendo los puntos separados por aproximadamente dos o tres diámetros. El pronoto presenta una puntuación similar a la de la cabeza y la microreticulación es algo más notoria. Los élitros tienen la puntuación de tamaño similar a la del protórax, separadas por aproximadamente tres o cuatro diámetros en su parte discal. El abdomen presenta una puntuación gruesa, abundante (algo más hacia los costados) y distribuida de manera más o menos uniforme.

Genitalia: Tegmen (figuras 7 y 8), su largo total (sin incluir las trabas) es de 0,7 mm. La pieza basal es rectangular, algo más ancha que larga (0,26 mm de largo y 0,3 mm de ancho). El lóbulo medio tiene un largo de 0,6 mm y un ancho

máximo de 0,2 mm. Es oblongo, de ancho constante en casi toda su extensión, con forma de ojiva con un ligero adelgazamiento en la base, terminando abruptamente en una punta gruesa y oblonga. En visión lateral es triangular, siendo recto por el lado dorsal. Los parámetros son mucho más cortos que el lóbulo medio, de grosor constante, ligeramente curvados, con una punta oblonga. Sifón (figura 9), su longitud es de 2,2 mm. La cápsula sifonal presenta su brazo externo dirigido hacia atrás, una vez y media más largo que ancho y de lados casi paralelos. El brazo interno es grueso, corto y fuertemente curvado hacia el ápice, el margen basal es cóncavo. Una zona interna membranosa ocupa por el lado interno el tercio central de la concavidad del sifón, siendo su borde casi recto. La constricción final del sifón es muy delgada, terminada en punta y con zonas membranosas en la parte interna, y esta desplazada de la línea del cuerpo del sifón en una pequeña curva sinuosa.

Hembra: Similar al macho y solo ligeramente más grande. La espermateca es alargada, el cornu es de ancho constante hasta el último tercio, lugar en el cual esta engrosado ligeramente y suavemente curvado. El ramus sigue la dirección del cornu, muy grueso y cuadrangular. El nodulus también es cuadrangular y casi perpendicular al cornu, grueso y corto. El infundibulum es pequeño, macizo y fuertemente esclerosado mientras el conducto espermático es largo, aproximadamente 1/2 del largo del infundibulum (figura 10).

Variación: Largo: 3,1 mm - 4 mm. Ancho: 2,4 mm - 2,8 mm. La segunda y la tercera mancha discal pueden estar unidas.

MATERIAL TIPO: **Holotipo** (macho): PERU, Cusco, Huayrackunca, Marcapata, Quispicanchis, 19L 289647[E] 84972 85[N], 15-IV-2008, 3200 m, [leg] W. Cosio & A. Oróz, (UNSAAC). **Alotipo** (hembra): mismos datos que el holotipo, (UNSAAC). **PARATIPOS:** 1♂, 2♀, mismos datos que el holotipo (UNSAAC).

ETIMOLOGÍA: El nombre específico indica al distrito origen de esta especie: Marcapata en la provincia de Quispicanchis, región Cusco, en la frontera con la región selvática de Madre de Dios.

DISTRIBUCIÓN: Perú, Región Cusco, Provincia de Quispicanchis, Distrito de Marcapata (figura 11).

BIOLOGÍA: los ejemplares fueron capturados en vegetación mixta de pajonal (Poaceas) y Asteraceas, en una zona con agrupaciones de *Chusquea* sp. (Poacea).

Agradecimiento

A la Asociación Ecosistemas Andinos por la oportunidad de participar en las diferentes prospecciones que realiza en el territorio nacional. Al M.Sc. Erick Yabar Landa, por el apoyo del laboratorio de Entomología de la facultad de Ciencias Biológicas de la UNSAAC y principalmente a Guillermo González, embarcado en el estudio de los Coccinellidae de America del Sur (www.coccinellidae.cl).

Bibliografía

- ARAÚJO-SIQUEIRA, M. 2005. *Contribuição ao estudos de gêneros de Coccinellini com ênfase em Cycloneda Crotch, 1871 (Coleoptera, Coccinellidae)*. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Entomologia)) - Universidade Federal do Paraná, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Curitiba. 148 pp.
- ARAÚJO-SIQUEIRA, M. & L.M. ALMEIDA 2006. Estudo das espécies brasileiras de *Cycloneda Crotch* (Coleoptera, Coccinellidae). *Rev. Brasileira Zool.*, **23**(2): 550-568.
- CROTCH, G.R. 1871. *List of Coccinellidae*. Cambridge, 8 pp.
- GONZÁLEZ G., A BUSTAMANTE & A. ORÓZ 2008. Aporte al conocimiento del género *Cycloneda* Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae): nuevas especies de Chile y Perú. *Boletín S.E.A.*, **43**: 81-87.
- GONZÁLEZ G. & N.J. VANDENBERG 2006. Review of lady beetles in the *Cycloneda germainii* species complex (Coleoptera: Coccinellidae: Coccinellinae: Coccinellini) with descriptions of new and unusual species from Chile and surrounding countries. *Zootaxa*, **1311**: 13-50.
- GORDON, R.D. 1999. South American Coccinellinae (Coleoptera) Part VI: A Systematic revision of the South American Diomini, new Tribe (Scymninae). *Annales Zoologici (Warszawa)*, **49** (Supplement 1): 1-219.
- KORCHEFSKY, R. 1932. *Coleopterum Catalogus, pars 118 Coccinellidae I*, W Junk: Schenklink, 124 pp.
- KOVÁR, I. 1973. Taxonomy and Morphology of Adults. En Hodek, I. Ed. *Biology of Coccinellidae*. Czechoslovak Academy of Sciences, Prague. Czechoslovak, 15-32.
- VANDENBERG, N.J. 2002. The new world genus *Cycloneda* Crotch (Coleoptera: Coccinellidae: Coccinellini): historical review, new diagnosis, new generic and specific synonyms, and an improved key to North American Species. *Proc. Ent. Soc. Washington*, **104**(1): 221-236.

Índice del Número 45 (2º semestre 2009):

- Why and where coprophagous beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) eat seeds, fruits or vegetable detritus. Gonzalo Halfiter & Violeta Halfiter 1-22.
- El género *Dynastes* Mac Leay, 1819 en la zona de transición mexicana (Coleoptera: Melolonthidae: Dynastinae). Miguel Ángel Morón 23-38
- Descripción de *Ebaeus jperzevalcarceli*, especie nueva de España y estudio de los *Ebaeus* del grupo *collaris* de la cuenca del Mediterráneo occidental (Coleoptera: Malachiidae). Paulino Plata-Negrache 39-52
- About some *Compsobothus* Vachon, 1949 from Africa and the Middle East with the description of a new species (Scorpiones: Buthidae). Wilson R. Lourenço, Dong Sun & Ming-Sheng Zhu 53-58
- La tribu Scymnillini (Coleoptera: Coccinellidae) en América del Sur. Guillermo González F. & Alfonso Aguilera P. 59-65
- Nueva especie de *Diplocentrus* Peters, 1861 (Scorpiones: Scorpionidae) de Guatemala. Luis F. de Armas & Rony E. Trujillo 67-72
- Sitonini del norte de África (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Antonio J. Velázquez de Castro 73-89
- A new species of *Ananteris* Thorell, 1891 (Scorpiones, Buthidae) from the state of Maranhão, Brazil. Wilson R. Lourenço, Manoel Barros Aguiar-Neto & Francisco Limeira-de-Oliveira 91-94
- The queen of *Monomorium dentatum* Sharaf, 2007 (Hymenoptera: Formicidae). Mostafa R. Sharaf & Brian Taylor 95-96
- Una especie nueva de *Derephysia* de Andalucía (España): *Derephysia (derephysia) josefa* n. sp. (Heteroptera: Tingidae). Manuel Baena & José Luis Torres 97-100
- Nuevas especies de *Nephaspis* Casey (Coleoptera: Coccinellidae) de Perú, Ecuador y Brasil. Guillermo González F. 101-108
- Chalcidoidea (Hymenoptera) reared from fruits of *Juniperus phoenicea*, with descriptions of three new species. A. Ribes Escolà & R. R. Askew 109-121
- A new species of the genus *Scorpio* Linnaeus 1758 from Sudan (Scorpiones, Scorpionidae). Wilson R. Lourenço & John L. Cloudsley-Thompson 123-126
- Sobre los ejemplares glabros *Iberodorcadion* Breuning, 1943 con tomento elitral (Coleoptera, Cerambycidae) y estudio de la demo glabra de *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) pseudomollitor* (Escalera, 1902). Alberto del Saz Fucho 127-134
- Aracnofauna (excepto Acari) del macizo Guamuhaya, Cuba central. Primera aproximación. Luis F. de Armas, Giraldo Alayón García & José M. Ramos Hernández 135-146
- Diversidad de crustáceos peracáridos (Amphipoda e Isopoda) en aguas subterráneas de Chile. Jorge Pérez-Schultheiss 147-156
- *Tetramorium parvioculum* sp. n. (Formicidae: Myrmicinae), a new species of the *T. simillimum* group from Gibraltar. Rhian Guillem & Keith Bensusan 157-161
- Primera contribución al conocimiento de la ortopterofauna (Insecta: Orthoptera) del Parque Natural de la Sierra de las Nieves (Málaga, sur de la Península Ibérica). David Lluçia-Pomares, Jorge Iñiguez & Juan Quiñones 163-172
- Morfología, ecología y distribución de *Isometrus maculatus* (Degeer 1778) en Cuba (Scorpiones: Buthidae). Rolando Teruel 173-179
- Catálogo iberoibaleár de los Steninae (Coleoptera: Staphylinidae). Purificación Gamarra & Raimundo Outerelo 181-200
- Catálogo iberoibaleár de los Euaesthetinae y Pseudopsinae (Coleoptera: Staphylinidae). Purificación Gamarra & Raimundo Outerelo 201-205
- Catálogo iberoibaleár de los Micropeplinae y Proteininae (Coleoptera: Staphylinidae). Purificación Gamarra & Raimundo Outerelo 207-211
- Catálogo iberoibaleár de los Habrocerinae, Phloeocharinae y Trichophyinae (Coleoptera: Staphylinidae). Purificación Gamarra & Raimundo Outerelo 213-217
- Presencia en España de *Forcipomyia (Trichohelea) tonnoiri* (Goetghebuer, 1920), con observaciones inéditas acerca de su parasitismo sobre lepidópteros licénidos (Diptera: Ceratopogonidae, Forcipomyiinae). Daniel Ventura Pérez & Enrique Murria Beltrán 219-225
- Descripción de *Eriopsis huancavelicae*, sp. n. (Coleoptera, Coccinellidae), de Huancavelica, Perú. Abdiel Arnaldo Bustamante Navarrete, Anahí Jeannette Oróz Ramos & Guillermo González Fuentes 227-229
- A new species of *Palaeoananteris* Lourenço & Weitschat, 2001, fossil scorpion from ukrainian amber (Scorpiones, Buthidae). Wilson R. Lourenço & Wolfgang Weitschat 231-235
- **Notas breves:** *Athyroglossa ordinata* Becker: género y especie nuevos para Portugal (Diptera, Ephydriidae). M. Carles-Tolrà 236
- Sobre el endemismo ibérico *Colletes merceti* Noskiewicz, 1936 (Hymenoptera, Colletidae). F. Javier Ortiz-Sánchez 237-240
- Nuevas aportaciones al conocimiento de la familia Hydrochidae (Coleoptera) en Galicia (noroeste de España). Amaia Pérez-Bilbao, Cesar João Benetti & Josefina Garrido 241-244
- Aportaciones al conocimiento de la corología ibérica de algunas especies de cerambicidos (Coleoptera: Cerambycidae). Juan Jesús de la Rosa & Marcos A. López Vergara 245-248
- Aterpini (Coleoptera: Curculionidae) del Parque Nacional Isla Guambín, archipiélago de los Chonos, Aysén, Chile. Jorge Pérez-Schultheiss, Aldo M. Arriagada & Luisa Baessolo 249-252
- Dos nuevas especies de *Hansenochrus* y *Rowlandius* (Schizomida: Hubbardiidae) de Costa Rica. Luis F. de Armas 253-257
- **Notas breves:** Primera cita de *Anthaxia candens cobosi* Sautière, 2008 de Andalucía (España) (Coleoptera, Buprestidae). Juan Jesús de la Rosa 258
- Aportación al conocimiento de los Vespidae (Hymenoptera) de Sierra Nevada (España), con algunos comentarios taxonómicos. Leopoldo Castro & Florencio Sanza 259-278
- New and interesting beetle (Coleoptera) records from Portugal (6th note). José Manuel Grosso-Silva & Jacinto L. Diamantino 279-280
- On the nesting biology and cleptoleptic behavior of a neotropical bee, *Ptilothrix plumata* Smith, 1853 (Hymenoptera, Anthophila, Emphorini) in an ecotonal hotspot of savanna in the "Cerrado" of Paraná State (Brazil). Sebastião Laroça & Maria Christina de Almeida 281-288
- *Lucanus tetraodon* Thunberg, 1806, nuevo lucánido para la Península Ibérica (Coleoptera, Lucanidae). Fernando Murria Beltrán & Álvaro Murria Beltrán 289-291
- **Notas breves:** *Vespula rufosignata* Eck, a synonym of *Vespula vulgaris* (Linnaeus) (Hymenoptera: Vespidae, Vespinae). James M. Carpenter 292
- Aporte al conocimiento del género *Cycloneda* Crotch (Coleoptera: Coccinellidae): nuevas especies del Perú. Anahí Jeannette Oróz Ramos, Abdiel Arnaldo Bustamante Navarrete & Walter Guillermo Cosío Loaiza 293-297
- **Notas breves:** Acerca de algunos alacranes (Scorpiones: Buthidae, Scorpionidae) recientemente descritos o registrados de Puerto Rico e Isla Mona, Antillas Mayores. Luis F. de Armas 298
- Nuevos datos sobre *Dorcadion (Iberodorcadion) vanhoegaerdeni* Breuning, 1956 en la Península Ibérica (Coleoptera, Cerambycidae). Mario Tomé 299-302
- Ciclo biológico y comportamiento de *Margarinotus (Margarinotus) scaber* Marseul, 1853 (Coleoptera: Histeridae) sobre especies de *Trox* (Coleoptera: Scarabaeoidea) en el sur de la Península Ibérica. Rafael Yus Ramos, Pedro Coello García & Juan De Ferrer Andreu 303-312
- Descripción de una nueva especie de *Neralsia* (Hymenoptera: Figitinae) de Bolivia. Mauricio Jiménez & Juli Pujade-Villar 313-315
- **Notas breves:** *Zaprionus indianus* Gupta: género y especie nuevos para la Península Ibérica (Diptera: Drosophilidae). Miguel Carles-Tolrà 316
- Coleópteros (Insecta, Coleoptera) del área protegida de recursos manejados Mil Cumbres, Sierra del Rosario, Cuba. Ileana Fernández García, Mario E. Favila Castillo & Germán López Iborra 317-325
- **Notas breves:** Visitas de *Andrena nigroaenea nigrosericea* Dours, 1872 a *Ophrys sphegodes* Mill. durante su floración en el macizo Cazorla-Segura (Jaén, España) (Hymenoptera, Andrenidae). José Lara Ruiz 326
- Un caso de necrofagia en *Mastigoproctus pelegrii* Armas, 2000 (Arachnida: Thelyphonida). Luis F. de Armas & Lainet García Rivera 327-328
- Una nueva especie de *Tityus* del grupo "*crassimanus*" (Scorpiones: Buthidae) de Puerto Rico. Rolando Teruel & Alejandro J. Sánchez 329-333
- **Notas breves:** Nuevo registro de *Aschnarhyparus peregrinus* (Hinton, 1934) (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae: Rhyparini) para Venezuela. Luis J. Joly & Vilma Savini 334
- Presencia de *Apatura iris* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Apaturinae) en el Pirineo central de Huesca, nuevos registros de *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Danaeinae) del valle medio del Ebro, y otros datos de interés para el conocimiento de los Papilionoidea de Aragón (España) (Lepidoptera). Enrique Murria-Beltrán 335-342
- Spiders (Arachnida: Araneae) from the Selvagens Islands (Portugal): additions to the current knowledge. Luís Crespo, Pedro Cardoso, Isamberto Silva & Dília Menezes 343-348
- Ciclo biológico de *Bruchidius siliquastris* Delobel, 2007 (Coleoptera: Bruchidae) en *Cercis siliquastrum* L. Primera cita para España peninsular. Rafael Yus Ramos, Pedro Coello García, Daniel Ventura Pérez, Keith Bensusan & Charlie Pérez 349-356
- Primera cita de *Amblyopone impressifrons* (Emery, 1869) para la Península Ibérica y de *Proceratium melinum* (Roger, 1860) para Cataluña (Hymenoptera, Formicidae). Fede García, Xavier Espadaler & Kiko Gómez 357-360
- Eficacia polinizadora potencial de *Bombus* spp. frente a *Apis mellifera* L., 1758 en el macizo Cazorla-Segura (Jaén, España) (Hymenoptera, Apidae). José Lara Ruiz 361-364

- Alteraciones morfológicas observadas en el escorpión *Tityus quirogae* (Scorpiones, Buthidae) del nordeste de Venezuela. Leonardo De Sousa, Alekar Vázquez-Suárez, Jesús Manzanilla & Tonio Gregoriani 365-370
- Revisión del género *Megabruchidius* Borowiec, 1984 (Coleoptera: Bruchidae) y nuevas citas para la fauna europea. Rafael Yus Ramos 371-382
- A new species of the genus *Attagenus* Latreille (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae) from Spain. Andreas Herrmann & Jiří Háva 383-384
- Catálogo actualizado y nuevos datos de los macroheteróceros de la provincia de León (España) (Insecta: Lepidoptera). David César Manceño González, Félix Javier González Estébanez & José Manuel Sevillano Vieira 385-408
- Contribución al conocimiento de la distribución del género *Amara* Bonelli, 1810 (Coleoptera, Carabidae) en la Península Ibérica (2ª nota). I. Ruiz-Tapiador, J.P. Valcárcel & F. Prieto 409-413
- **Notas breves:** Novedades sobre la distribución de *Dolichovespula media* (Retzius 1783) (Hymenoptera: Vespoidea: Vespinae) en la Península Ibérica. L. Castro 414
- Contribución al conocimiento de los insectos polinizadores potenciales y visitantes de Araceae en los Pirineos (Huesca y Lérida) y el macizo Cazorla-Segura (Jaén, España) (Insecta). José Lara Ruiz 415-418
- Redescubrimiento de *Ephippigerida pantingana* (navás, 1904) (Orthoptera, Bradyporidae) en Monegros (Zaragoza, Spain). David Lluçà-Pomares, Constantino Escuer & Álvaro Murria Beltrán 419-421
- The status of *Tityus (Atreus) rufofuscus* Pocock, 1897 (Scorpiones, Buthidae), an enigmatic scorpion described from Brazil. Wilson R. Lourenço, Elise-Anne Leguin & John L. Cloudsley-Thompson 423-427
- Primer registro de *Gastrallus vavrai* Zahradnik, 2007 para la fauna ibérica (Coleoptera: Plinidae: Anobiinae). Pablo Bercedo, Lucía Arnáiz & Pedro Coello 428
- Confirmación de la presencia en España de *Andricus crispator* Tschek y *A. fidelensis* Kieffer, cinípidos inductores de agallas en *Quercus suber* L. (Hymenoptera, Cynipidae). José Luis Nieves-Aldrey 429-437
- Coleoptera and hemiptera of the Gaia Biological Park (Northern Portugal) (2nd note): additions to the list and new distribution data, with comments on some species. José Manuel Grosso-Silva & Patrícia Soares-Vieira 439-441
- Nuevas citas de dípteros para la Península Ibérica y Portugal (Insecta, Diptera). Miguel Carles-Tolrà 443-446
- Nuevas consideraciones sobre algunos géneros de esquizómidos troglomorfo de Cuba (Schizomida: Hubbardiidae). Luis F. de Armas & Rolando Teruel 447-451
- Evaluación crítica del libro "revisión del género Phylan" y notas sobre las genitales de *Pedinini* (Coleoptera, Tenebrionidae). Julio Ferrer 453-469
- Nuevos táxones descritos en el *Boln S.E.A.* vol. 45 470
- Spiders (Araneae) from Porto Santo (Madeira, Portugal): additions to the current knowledge. Luis Carlos Crespo, Pedro Cardoso, Sérgio Henriques & Clara Gaspar 471-475
- Riqueza de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en Várzea y bosque de tierra firme de la región amazónica colombiana. Luis Gabriel Pérez, Gustavo Adolfo Pérez, Claudia Echeverri-Rubiano, Andrés Fernando Sánchez, Juliana Durán & Lina María Pedraza 477-483
- **Notas breves:** Primera cita de *Sitaris (Sitaris) muralis* (Foerster, 1771) (Coleoptera: Meloidae) para la provincia de A Coruña (Noroeste de la Península Ibérica). L.P. Torrella-Allegue 484
- Lepidoptera visitantes y polinizadores potenciales de *Platanthera* sp. en el Pirineo (Huesca y Lérida) y el macizo Cazorla-Segura (Jaén, España) (Lepidoptera). José Lara Ruiz 485-487
- **Notas breves:** Nuevas citas de *Benibotarus alternatus* (Fairmaire, 1856) para la Península Ibérica (Coleoptera, Lycidae). J. M. Diéguez Fernández 488
- Catálogo provisional de los bruquidos de Ciudad Real (España) (Coleoptera: Bruchidae). Rafael Yus Ramos, José Luis Fernández-Carrillo & Enrique Fernández-Carrillo 489-499
- Presencia de *Lagriá (Apteronympha) rugosula* Rosenhauer, 1856 y *L. (A.) rubidula* Graells, 1855 en el extremo sur de la Península Ibérica (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriini). Keith Bensusan, Jose Luis Torres, Charles Perez & Julio Ferrer 501-503
- **Acuse de Recibo:** Archivos Entomológicos 504
- Necrofagia en Amblypygi (Arachnida: Pedipalpi). Lainet García Rivera, Rosalina Montes Espin, Luis F. de Armas & Norvis Hernández Hernández 505-507
- **Acuse de Recibo:** Premio a la divulgación a Xavier Bellés 508
- La confusión taxonómica de "*Stenosis sardoa*" Español, 1958 et auct. y descripción de un nuevo *Stenosis* franco-ibérico (Coleoptera, Tenebrionidae). Julio Ferrer & Fernando Murria Beltrán 509-514
- One genus and three ant species new to Portugal (Hymenoptera, Formicidae). Mário Boeiro, Xavier Espadaler, Ana Rita Azedo, Cedric Collingwood & Artur R. M. Serrano 515-517
- **Phoron:** *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) primera cita en Torrevieja (Alicante). S. Delacour, P. Alarcón-Elbal, M. Bengoa, R. Melero-Alcibar, R. Pinal, I. Ruiz-Arondo, R. Molina & J. Lucientes 518
- **Phoron:** Presencia de dos nuevas plagas en el Mediterráneo occidental y las Islas Canarias y datos sobre otras (Coleoptera: Dryophoridae). Miguel Ángel Alonso-Zarazaga & Manuel Sánchez-Ruiz 519-523
- **Phoron:** La avispa de origen asiático *Sceliphron curvatum* (Smith 1870) (Hymenoptera, Sphecidae) alcanza la mitad sur de la Península Ibérica. Julián Simón López-Villalta 524
- **Phoron:** First record of *Acizzia jamatonica* (kuwayama, 1908) (Hemiptera: Psyllodea) for the Iberian Peninsula. I. Sánchez & Daniel Burckhardt 525-526
- **Notas breves:** Nuevas aportaciones sobre la distribución de los cetónidos (Coleoptera: Cetoniidae) en Extremadura (suroeste de la Península Ibérica). Antonio J. Romero Castaño & José Luis Pérez-Bote 527-530
- **Notas breves:** First report of random larval orientation in the genus *Vaejovis* C. L. Koch, 1836 (Scorpiones: Vaejovidae). L. K. Ross 531-532
- **Notas breves:** Nuevos registros de *Artimelia latreillei* (Lepidoptera: Arctiidae, Arctiinae) de Andalucía (España). Y. Monasterio & R. Escobés 533-534
- **Notas breves:** Diferencia en la duración de las visitas de insectos (Insecta) a las flores de orquídeas nectaríferas y no nectaríferas en el macizo Cazorla-Segura (Jaén, España). J. Lara Ruiz 535-536
- **Notas breves:** Capture necrophilous beetles in your garden: grow a *Dracunculus*. K. Bensusan, C. Perez & R. Guillem 537-538
- **Notas breves:** *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758) (Odonata: Aeshnidae) en el sureste del Sistema Ibérico (Este de España). E. Prieto-Lillo, F. J. Ocharan, L. Fontana-Bria & J. Sella 539-540
- **Notas breves:** Parasitismo en huevos de amblypígidos (Arachnida: Amblypygi) por moscas Chloropidae (Insecta: Diptera). C. Viquez & L. F. De Armas 541-542
- **Notas breves:** Primer registro de *Pseudosphegistes cinerea* (Laporte & Gory, 1835) (Coleoptera, Cerambycidae, Clytini) para Andalucía del Parque Natural de los Alcornocales, Cádiz (España). A. Verdugo Páez 543-544
- **Notas breves:** *Prostomis mandibularis* F. (Coleoptera: Prostomidae), *Pandivirilia melaleuca* (Loew) (Diptera: Therevidae) and other saproxylic insects in Cantabria (Insecta: Coleoptera, Diptera and Hemiptera). K. N. A. Alexander 545-546
- **Notas breves:** First records of the family Anthomyzidae from peninsular Portugal. Jindřich Roháček, J. Almeida & R. Andrade 546
- **Notas breves:** Polinizadores potenciales de *Asphodelus* spp. en los Pirineos y en el macizo Cazorla-Segura (Huesca y Jaén, España) (Insecta). J. Lara Ruiz 547-548
- **Notas breves:** Odonatos del Parque Natural de Cazorla-Segura-las Villas (Jaén, SE de España) (Insecta: Odonata). J. Lara Ruiz 549-552
- **Notas breves:** Primer registro de *Buthus ibericus* Lourenço & Vachon, 2004 (Scorpiones: Buthidae) para la provincia de Huelva, España. L. F. de Armas & A. L. González-Moliné 553-555
- **Notas breves:** Primera cita del género *Paramiopsalis* Juberthie, 1962 (Arachnida: Opiliones, Sironidae) para Asturias (España). I. Merino Sáinz & A. Anadón 556-558
- **Notas breves:** Biotopos significativos para los abejorros (*Bombus* Latreille, 1802) del macizo Cazorla-Segura (Jaén, España) (Hymenoptera, Apidae). J. Lara Ruiz 559-561
- **entomología aplicada:** Evaluación en campo de la capacidad atrayente de esferas de agar coloreadas para la oviposición de *Ceratitis capitata* Wiedemann (Diptera: Tephritidae). L. del C. Suárez, A. F. Murua, J.C. Acosta, B. L. Moyano y J. M. Escobar 562-564
- **entomología aplicada:** Morfometría del ala en ejemplares cubanos de *Anastrepha obliqua*: diferenciación con otras poblaciones latinoamericanas de *Anastrepha fraterculus* (Diptera: Tephritidae). Juan Alemán, Jennifer Ravelo, Leticia Duarte & Ileana Miranda 565-569
- Inventando especies. Problemas visuales y de simetría relacionados con las ilustraciones científicas. Julio Ferrer 570-574
- Os piolhos-da-cabeça (Phthiraptera: Pediculidae) na visão de mães e filhos usuários de postos de assistência no distrito federal, Brasil. Luana de Oliveira Santos, Rodrigo Gurgel-Gonçalves, Camila Pinto Damasceno & Eraldo Medeiros Costa-Neto 575-578
- **De Monstruos y Prodigios (25):** Un caso de malformación en *Triops cancriformis mauritanicus* (Crustacea: Branchiopoda). José Luis Pérez-Bote & Antonio J. Romero Castaño 579-580
- **De Monstruos y Prodigios (26):** Un caso teratológico en *Callisphyris apicicornis* Fairmaire & Germain, 1859 (Coleoptera: Cerambycidae). Eduardo I. Faúndez & César Fortino Arévalo 581-582
- Entomología fantástica: apuntes para una mitología del escorpión. Julio Ferrer 583-587
- **Biblioteca Entomológica.** A. Torralba 588
- Los artrópodos en la obra de Hieronymus Van Aken (El Bosco). Víctor J. Monserrat 589-615
- Los artrópodos en la obra de Francisco de Goya. Víctor J. Monserrat 617-637
- **Suscripción** 638.